

Obama döntése „olaj a tűzre”?

Kategória: [2014. július](#)
Írta: SERGE HALIMI

Sokan bírálják ma Barack Obama Közel-Kelet politikáját, miközben széles körben vitatják az Irakkal kapcsolatos korábbi elnöki döntéseket is. Vajon igaza volt-e Illinois képviselőjének, aki 2002-ben így ítélte meg Irak katonai megszállását: „Olaj a tűzre...Feléleszti az arab világ legrosszabb ösztöneit, és lehetőséget nyújt az Al-Kaidának, hogy még több harcost toborozzon.” Vajon neki volt igaza, vagy az akkori amerikai elnökhelyettesnek, aki azt állította: „Irakban „az amerikaiakat felszabadítóként fogják üdvözölni.” A republikánus Dick Cheney ma azzal vádolja Barack Obamát, hogy Irakkal kapcsolatban áruló és buta politikát folytat. Mint mondotta: „ritkán történt meg, hogy egy amerikai elnök ekkorát tévedett, és ilyen sok kérdésben ennyi kárt okozott másoknak ^[1] .”

Obama egyelőre nem szánta el magát, hogy amerikai zászlóaljokat küldjön Irak területét részben ellenőrző dzsihádisták ellen. Miközben háromszáz „katonai tanácsadót” küld a bagdadi rezsim mellé, nyilvánvalóvá tette, hogy az iraki miniszterelnöknek, Núri al-Malikinek mennie kell... Közel hatvan évvel ezelőtt valami hasonló történt. Az USA „katonai tanácsadókat” küldött egy korrump és elnyomó rendszer megtámogatására Vietnamba, Ngô Đình Diệm elnök mellé. Majd amikor már elégük lett a támogatott barát hálátlanságából, akkor hagyták őt megölni. (Vagy épp ők maguk ölték meg?) Az akkori katonai beavatkozás lángba borította egész Indokinát, és több millió ember halálát okozta. Ezek után nagyon is érthető, hogy az amerikai nép miért nem támogatja lelkesen a háborús felszólításokat...

A nyugati hatalmak beavatkozása katasztrófális helyzetet teremtett az arab világ népei számára is. A nyugatiak szűkmarkúak, amikor a gazdasági vagy szociális fejlődést kellene megfinanszírozni, vagy adósságot elengedni, például Tunéziában vagy Egyiptomban. Ám nem számítottak a költségek, amikor az éppen ügyeletes ellenséget kellett megsemmisíteni - persze mindig az emberi jogok elvének hangoztatása mellett. Sajátos módon ezeket az elveket sosem kérik számon saját támogatott szövetségeseiktől, például Izraeltól, Katartól, vagy Szaúd-Arábiától ^[2] .

Június 13-án Obama elnök az USA által lerombolt, tönkretett Irakot hibáztatta az átéltragédiáért. „Az elmúlt évtizedben az amerikai csapatok sokat áldoztak azért, hogy az irakiaknak lehetőséget nyújtsanak saját jövőjük kialakítására.” - mondotta. A valóság ilyen fajta tagadása a neokonzervatív erők malmára hajtja a vizet. Utóbbiak meggyőződéssel állítják: Washington kivonulása bármely területről csak felgyorsítja az amerikai hanyatlást, és univerzális káoszt teremt.

A republikánus szenátor John McCain nem kevesebbet állít, mint azt hogy az iraki háborút már azelőtt „megnyerték”, mielőtt a jelenlegi elnök elfoglalta volna a helyét a Fehér Házban. Megítélése szerint a nemzetközi válságot a tengerészgyalogosokkal lehetne megoldani. Március 15-én

azt követelte, hogy az USA küldjön csapatokat Ukrajnába is. Május 13-án pedig Nigériába küldte volna az amerikai katonákat a harcias szenátor.

2002-ben Obama még úgy döntött: nem kell olajat önteni a közel-keleti tűzre... Vajon ilyen elővigyázatos lesz az elkövetkező hónapokban is?

Fordította: Morva Judit

[1] Richard és Liz Cheney: *The collapsing Obama Doctrine [Összeomlott az Obama doktrína]*, *The Wall Street Journal*, New York, 2014. június 18.

[2] Serge Halimi: *Impunité saoudienne [Szaúd-Arábiával nincs gond]*, *Le Monde diplomatique*, 2012. március, <http://www.magyardiplo.hu/2012-marcius/714-szaud-arabiaval-nincs-gond>

Quatárban jelenleg több tízezer külföldi munkás dolgozik, a rabszolgasághoz közeli körülmények között, a 2022-es futball világbajnokság építkezéseiben.

 [arab országok](#)